

BOLALARNI MAKTABGA MOSLASHTIRISHDA OILA MUHITINING PEDAGOGIK JIHATLARI

Hamdamova Oysha Karimovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184456>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni maktab ta'limiga moslashtirish jarayonida oila muhitining pedagogik jihatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda bolalarning maktabga moslashuvida oiladagi ta'limiy muhit, ota-onalarning pedagogik savodxonligi, oilaviy muloqot madaniyati hamda maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bolalarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy-axloqiy tayyorgarligi, oilaviy muhitning ijobiy va salbiy ko'rinishlari, ularning bolaning psixologik holati va ijtimoiy moslashuviga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada Sharq mutafakkirlari qarashlari hamda zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar tahliliga tayanilgan holda, bolalarning maktabga muvaffaqiyatli moslashuvi uchun ota-ona, pedagog va psixologlar hamkorligini kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglar, psixologlar hamda ota-onalar uchun metodik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maktabga moslashuv, oila muhiti, pedagogik ta'sir, ota-ona va maktab hamkorligi, oilaviy tarbiya, bolalar rivoji, ijtimoiy moslashuv, psixologik tayyorgarlik, ta'lim muhiti, pedagogik yondashuv

Bolalarning maktabga moslashuv jarayoni nafaqat ularning psixologik va ijtimoiy tayyorgarligini, balki oila muhitining pedagogik ta'sirini ham o'z ichiga oladi. Oila — bolaning birinchi ta'lim muhitidir va u yerda shakllanadigan tarbiya, ta'limga bo'lgan munosabat, ruhiy barqarorlik hamda o'zaro munosabatlar bolalarning maktabdagi muhitga tez moslashishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda pedagoglar va ota-onalar hamkorligi, oilaviy pedagogik yondashuvlar, ota-ona bola bilan muloqoti kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarda bolaning ta'lim va tarbiya jarayoniga kirib, uning mazmunini muvaffaqiyatli o'zlashtirib olishi shaxsning umumiy rivojlanganligi deb ko'rsatilgan. Psixologlar maktabga umumiy tayyorgarlikning quyidagi tomonlarini ajratadilar: jismoniy, aqliy, ijtimoiy-axloqiy Boshlang'ich maktab bolani o'qitishga tayyorgarlik darajasiga o'z talablarini qo'yadi. Talablardan biri — bog'cha bolalariga xos bo'lgan kun tartibiga rioya qilish. Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga borish vaqti oilaviy sharoitga qarab belgilanadi. Ammo maktabga borish majburiy — bola darslarga har kuni kelishi shart. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolasi kun bo'yi tuzilishi va mazmuni qiziq bo'lgan turli xil faoliyatlar bilan shug'ullanadi. Bola asosan, o'z xohishi bo'yicha o'ynaydi yoki ish bilan shug'ullanadi. Maktabda esa kunning birinchi qismini tartibli o'qitish egallaydi, bundan tashqari kunning ikkinchi qismida ham ma'lum vaqtni darslarni tayyorlashga ajratish kerak [1].

Oiladagi ta'lim muhiti — bu bolani maktabga tayyorlashda eng asosiy pedagogik resurslardan biri bo'lib, bolalarning ijtimoiy va kognitiv qobiliyatlarini shakllantiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, oiladagi o'rganish muhiti bolalar ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa bolalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va ularni maktabdagi talab va talabchanliklarga moslashtiradi [2].

Oilaviy muhit farzandning rivojlanishi, xulq-atvori, o'z-o'zini anglash darajasi hamda emotsional barqarorligida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Har bir oila o'ziga xos ichki iqlim, muloqot uslubi, intizom darajasi va hissiy munosabatlari bilan ajralib turadi. Bu omillar farzandning

shaxsiy shakllanish jarayoniga chuqur ta'sir qiladi. Ilmiy adabiyotlarda oilaviy muhit odatda ijobiy va salbiy ko'rinishlarda o'rganiladi. Ijobiy ya'ni mehrga asoslangan oilaviy muhitda o'sayotgan farzand o'zini qadrlangan va himoyalangan deb his qiladi, tashabbuskor bo'ladi, o'z fikrlarini erkin ifoda etishga harakat qiladi. Bunday muhitda farzandda o'ziga ishonch, yuqori o'zini qadrlash hissi, emotsional barqarorlik va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari shakllanadi. Aksincha, salbiy ya'ni ziddiyatli yoki e'tiborsiz oilaviy muhitda esa bolaga yetarli e'tibor va hissiy qo'llab-quvvatlash berilmaydi. Bunday muhitda farzand ko'pincha o'zini yolg'iz, tushkun yoki xavf ostida his qiladi. Ziddiyatli muhitda doimiy janjal, bosim, tanbeh ustun bo'lib, bola o'z fikrini aytishdan qo'rqadi, ichki stress bilan yashaydi. E'tiborsiz muhitda esa bola hissiy sovuqlik va befarqlik ichida ulg'ayadi. Bunday sharoitlar bolada tajovuzkorlik, tortinchoqlik, o'zini qadsiz his qilish va hatto depressiv holatlarni yuzaga keltiradi. Erich Frommning ta'kidlashicha, mehrdan mahrum bola jamiyatda norozilik va tajovuzkorlik bilan ifodalangan o'zgarishlarga moyil bo'ladi [3].

Ota-onalar pedagogik jihatdan faol bo'lishlari kerak; ular bolaning ta'lim jarayonida motivatsiya va intizomni shakllantiradi. Tadqiqotlarda ota-ona va maktab o'rtasidagi mustahkam hamkorlik bolalarning maktabga moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi [4]. Ota-onalar bilan bog'lanish, muloqot, uyda o'qish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, uy vazifalarini kuzatish bolalarning ijtimoiy-emotsional moslashuviga yordam beradi [5].

Forobiy inson kamolotida ta'lim-tarbiyaning muhimligini ta'kidlab: Munosib inson bo'lish uchun insonda ikki xil imkoniyat: ta'lim va tarbiya olish imkoniyati bor. Ta'lim olish orqali nazariy kamolotga erishiladi, tarbiya esa kishilar bilan muloqotda axloqiy qadr-qimmatni va amaliy faoliyatni yaratishga olib boradigan yo'ldir..." deydi. Abu Ali ibn Sino oila tarbiyasida ota-onaning o'rniga alohida to'xtalib: "Bola tug'ilgach, avvalo, ota unga yaxshi nom qo'yishi, so'ng uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak... Agar oilada tarbiyaning yaxshi usullaridan foydalanilsa, oila baxtli bo'ladi" degan fikrni ilgari suradi. Farzandning tarbiyalanishida ota-onalar diniy ta'limotlarga ham alohida ahamiyat berishlari lozim. Diniy tarbiyada bola Vatanga muhabbat bilan ajdodlarga sadoqat ruhida tarbiyalanadi. Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulugbek shunday deganlar: "Oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor berishlari lozim" [6].

Joyce Epstein tomonidan ishlab chiqilgan "Oila-Maktab-Jamiyat Hamkorligi" modeli ota-ona, o'qituvchi va jamoa o'rtasidagi murakkab pedagogik aloqalarni tushunishga yordam beradi. Bu model oilaning pedagogik faoliyatini maktab bilan uzviy bog'lab, bolalarning ta'limga bo'lgan rioya etishini oshiradi [7].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-bola o'rtasidagi samarali muloqot maktabga moslashuvni yaxshilaydi. Ota-ona bilan ochiq va ijobiy muloqot bolalarga xavfsizlik hissini beradi va ularni yangi ta'lim muhitiga moslashishga yordam beradi [8].

Shuningdek, maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarga moslashuvga yordam beruvchi metodlar sifatida quyidagilar tavsiya etiladi:

- Ijtimoiy roli o'yinlar orqali muhitga o'rgatish;
- Emotsional aloqani rivojlantiruvchi mashg'ulotlar;
- Bolalarning ijtimoiy-psixologik portretini shakllantirish orqali individual yondashuvni ta'minlash;
- Bolalar va ota-onalar uchun treninglar o'tkazish;

• Guruhli va individual psixologik suhbatlar tashkil etish. Pedagoglar uchun esa quyidagicha tavsiyalar muhim:

- Har bir bolaning xulqini kuzatish va moslashuv darajasini baholash;
- Stress omillarini aniqlash va ularni kamaytirish;
- Bolalarga motivatsiya va rag'batlantirish orqali qulay psixologik muhit yaratish;

• Moslashuv jarayonida bolaning yutuqlarini e'tirof etish va ularni ijtimoiy maqbullashtirish.

Bolaning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli kirishuvi uning keying psixologik holati, o'qishdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy munosabatlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, moslashuvni ertaroq bosqichda qo'llab-quvvatlash, bu jarayonda ota-ona, pedagog va psixologlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash dolzarb ahamiyatga ega [9].

Xulosa qilib aytganda bolalarni maktabga moslashtirishda oila muhitining pedagogik jihatlari juda katta ahamiyatga ega. Oilaviy pedagogik yondashuv, ota-onalarning pedagogik kompetensiyasi, maktab bilan hamkorlik va oilaviy muloqot bolalarning ta'limga bo'lgan ijobiy qarashini, ularning psixologik barqarorligini va ijtimoiy moslashuvini oshiradi. Shu sababli pedagoglar va ota-onalar birgalikda bolalarni maktabga tayyorlash strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kamalova G.A. Bolalarni maktabga tayyorlashda oilaning o'rni. // Inter education & global study. 2024. №7. B.149–157
2. Matkarimov A.M. Oilada ta'lim muhitini rivojlantirishning pedagogik jihatlari, Pedagogik Mahorat jurnali, Toshkent, 2024.
3. Sanaqulova Mexrangis San'at qizi, Umarov Bahriddin Mengboyevich. oilaviy muhitning farzand tarbiyasiga pedagogik va psixologik ta'siri // academic research in modern science. International scientific-online conference. 77-78-betlar.
4. Li Huanping, Fu Taisheng, Zhou Xiangsen. The Influence of Family Learning Environment on Preschool Children's Social Adaptability, Frontiers in Educational Research, Ganchjou, Xitoy, 2023.
5. Epstein J.L. School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action, Government Printing Office, AQSh, 2002 (ERIC Report)
6. O'g'iloy Mo'minjon qizi Madaminova. Farzand tarbiyasida ota-onaning roli. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3,848 (SJIF) February 2023 / Volume 4 Issue 2
7. Lang J., et al. Family Involvement in Early Childhood Education, Springer, 2016.
8. Zhang H., Shen B., Deng C., LYu X. The Relationship between Parent-Offspring Communication and the School Adaptation, Behavioral Sciences, 2023.
9. Narziyeva Shahnoza Rustamovna. Bolalarda moslashuv jarayoni psixologik va ijtimoiy jihatlari. Journal of iqro–журнал иқро–iqro jurnali – volume 16, issue 01, 2025, ISSN:2181-4341, Impact factor (Researchbib)–7,245,SJIF–5,431.